

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRF

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष्	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम्

अश्वति एस्¹

संक्षिप्तसारांशः

प्रमाणकरणं प्रमाणम् । प्रमाणविषये नैयायिकानाम् अद्वितीयं स्थानं वर्तते । न्याय-वैशेषिकयोः प्रमुखः व्याख्याग्रन्थः भवति न्यायसिद्धान्तमुक्तावली । नवद्वीपवासिनः विश्वनाथपञ्चाननेन विरचितस्य भाषापरिच्छेदे (कारिकावली) इति नामकस्य प्रकरणग्रन्थस्य व्याख्या सिद्धान्तमुक्तावली । ग्रन्थकारः मुक्तावली अष्टाभिर्मुक्ताभिर्विराजते । तत्र ग्रन्थे पदार्थसामान्यनिरूपणं, साधर्म्यवैधर्म्यनिरूपणं, आत्मस्वरूपनिरूपणं, प्रत्यक्षनिरूपणं, अनुमाननिरूपणं, उपमाननिरूपणं, शब्दप्रमाणनिरूपणं, गुणनिरूपणं च कृतम् । वस्तुतः सिद्धान्तमुक्तावली वैशेषिकदर्शनस्य प्रकरणग्रन्थः इति कथयन्ति । तत्र चत्वारि प्रमाणानि प्रतिपादितानि, चतुर्थं प्रमाणं भवति शब्दः । आप्तोपदेशः शब्दः । मुक्तावल्यां शब्दप्रमाणं नव्यन्यायशैल्या वर्णयति । शाब्दबोधसम्बन्धिन्यः विविधविषयाः अत्र विचार्यन्ते ।

कुञ्चीशब्दाः

शक्तिग्रहोपायाः, पदं, शक्तिः, आसक्तिः, वाक्यार्थज्ञानहेतवः

उपोद्धातः

लोकेऽस्मिन् प्रमाणेन सर्वं यथार्थतया ज्ञायते । अतः प्रमाणकरणं प्रमाणम् इति वदति । प्रमा नाम यथार्थज्ञानम् । भारतीय दार्शनिकानां कृते प्रमाणविषये विभिन्नाभिप्रायाः वर्तन्ते । तेषु प्रमाणप्रधानदर्शनं भवति न्यायदर्शनम् (शास्त्री. ६) । न्यायदर्शनस्य उपज्ञाता महर्षिगौतमः ।

“प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिताः ॥” (झा २६)

न्यायदर्शनं सर्वेषां शास्त्राणां उपकाराय वर्तते । नैयायिकाः “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि” (१.१.३) इति चत्वारि प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति । ‘प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अनु ईक्षणमन्वीक्षा, तथा प्रवर्तत इत्यान्विक्षिकी’ (झा 16) । अत अस्य दर्शनस्य ‘आन्वीक्षा’ इत्यपि अपरं नाम वर्तते । नैयायिकमते प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः इति चतुर्भिः प्रमाणैः यथार्थज्ञानं सिद्ध्यति । अक्षमक्षं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम् । सूत्रकारेण उक्तम् - “इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारी व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्” (१.१.४) । अनु पश्चात् ज्ञानं अनुमानम्, “अथ तत्पूर्वकं लिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोद्दृष्टं च” (१.१.५) इति सूत्रोक्तरीत्या अनुमानप्रमाणस्य लक्षणमुच्यते । सादृश्यं ज्ञानं भवति उपमानं “प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानम्” (१.१.६) इति सूत्रम् । “आप्तोपदेशः शब्दः” (विश्वनाथपञ्चाननः 57)

1 Aswathy S, Research Scholar, Department of Sanskrit Nyaya, Sree Sankaracharya University of Sanskrit Kalady, ph 9567743982

(१.१.७) इति सूत्रोक्तं शब्दप्रमाणलक्षणम् । तत्र आप्तस्तु यथार्थवक्ता । आप्तो यथार्थः उपदेशो ज्ञानं यस्मादिति व्युत्पत्त्यनुसारेण यथार्थशब्दबोधकरणत्वं शब्दप्रमाणत्वमित्युपपन्नं भवति । केशवमिश्राग्रभट्टाभ्यां 'आप्तवाक्यं शब्द' इत्युक्तम् । ताभ्यामुपदेशस्थाने वाक्यमिति प्रयोगः विहितः । 'भासर्वज्ञानुसारेण सामयबलेन सम्यक् परीक्षानुभवसाधनमागमः', श्रीमद्विर्वाङ्मेषोपाध्यायैः 'प्रयोगहेतुभूतार्थतत्त्वज्ञानजन्यशब्दः' इत्युक्तम् । (झा पृ ३८) स च शब्द एकपदार्थविशिष्टाऽपरपदार्थविषयकवाक्यार्थबोधजनकत्वेन प्रमाणातां दधाति (झा 38) । यद्यपि सूत्रानुसारेण शब्दस्यैव शब्दप्रमाणत्वमायाति, तथापि शब्दाऽनित्यत्ववादिनां तार्किकाणां मते तु अतीतशब्दज्ञानादपि पदार्थोपस्थितिद्वारा शब्दबोधाऽभ्युपगमात्, नव्यनैयायिकैः पदज्ञानस्यैव शब्दप्रमाणत्वमभ्युपेयते (झा 38) शब्दस्य स्वतःप्रामाण्यं परतो वेति विषये मीमांसकमते प्रमाणान्तरवत् स्वतःप्रामाण्यम् । (विश्वनाथपञ्चाननः 78) नैयायिकमते तु परतः प्रामाण्यमेव ।

नव्यनैयायिकेषु प्रमुखः भवति श्री विश्वनाथन्यायपञ्चाननः । नवद्वीपवासिना विश्वनाथेन विरचितः भाषापरिच्छेदो नाम प्रकरणग्रन्थः सुप्रसिद्धः । भाषापरिच्छेदस्य अपरनामधेयः भवति कारिकावली । कारिकावल्याः सिद्धान्तमुक्तावली नाम व्याख्या विश्वनाथः तस्य पुत्रतुल्यशिष्याय राजीवाय निर्मिता । ग्रन्थकारः सिद्धान्तमुक्तावली विष्णोर्वक्षसि समर्पयति । ग्रन्थकारः मुक्तावली अष्टाभिर्मुकाभिर्विराजते (विश्वनाथपञ्चाननः 2) । प्रथमं तु पदार्थसामान्यनिरूपणं, साधर्म्यवैधर्म्यनिरूपणं द्वितीया, आत्मस्वरूपनिरूपणा तृतीया, प्रत्यक्षखण्डं चतुर्थमुक्तं, पञ्चमो अनुमानखण्डं, उपमानखण्डं षष्ठं, शब्दखण्डं सप्तमं, अन्तिमं गुणनिरूपणं च । अत्र शब्दखण्डे शब्दप्रमाणनिरूपणं क्रियते । आप्तोपदेशः शब्दः इति सूत्रोक्त शब्दप्रमाणस्य लक्षणम् । शक्तं पदम्, पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः शक्तिः । पदसमूहः वाक्यम् । कारिकावल्यां उक्तं :-

“पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः ।

शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी ॥” (विश्वनाथपञ्चाननः 77)

शाब्दबोधे पदज्ञानं करणं, पदार्थोपस्थितिः व्यापारः, शाब्दबोधः फलम्, शक्तिज्ञानं सहकारिकारणम् । पदाभावेऽपि अतीतानागात् पदस्मरणेन एवं लिखितं श्लोकादिपठनेन शाब्दबोधस्य जायमानतया केवलं पदं न शाब्दबोधकारणम् । किन्तु पदज्ञानमेव शाब्दबोधकरणं भवति । पदार्थोपस्थितिः केवलं न व्यापारः । यतः पदज्ञानवतः पदार्थान्तरस्य उपस्थितिसत्त्वे शाब्दबोधो न जायते । पदजन्यपदार्थोपस्थितिः व्यापारः इत्युक्त्वापि घटादिपदस्य श्रवणेन तदाश्रयस्य आकाशस्य स्मरणादाकाशस्य शाब्दबोधापत्तिः । अतः वृत्त्या पदजन्यपदार्थोपस्थितिरेव व्यापारः । वृत्तिः नाम शाब्दबोधप्रयोजकः पदपदार्थसम्बन्धः । पदज्ञानाधीनपदार्थोपस्थितौ वृत्तिग्रहं अपेक्षितः । सा च वृत्तिः शाब्दबोधानुकूलपदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिलक्षणान्यतररूपो भवति । न्यायमते शक्तं पदम् । तत्र शक्तिः तावत् 'इदं पदं इममर्थं बोधयतु इति ईश्वरसंकेतरूपा', अथवा 'अस्मात् पदात् अयमर्थो बोधव्यः इति ईश्वरेच्छा शक्तिः' (झा 39) । सा च द्विविधा पदप्रकारकार्यविशेषिका, अर्थप्रकारकपदविशेषिका इति । नव्यनैयायिकमते न ईश्वरेच्छा शक्तिः किन्तु इच्छैव । देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति वाक्यात् शाब्दबोधक्रमः उच्यते :- आदौ वाक्यगतानां पदानां ज्ञानं, ततः पदार्थोपस्थितिः शक्तिज्ञानादिनासहकारेण, तदुत्तरं खण्डशाब्दबोधः जायते, ततः ग्रामकर्मकगमनानुकूलकृतिमान् देवदत्तः इति वाक्यार्थबोधः जायते ।

शक्तिग्रहकारणानि उच्यन्ते :-

“शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च ।

वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥”

(विश्वनाथपञ्चाननः 81)

व्याकरणात्, उपमानात्, कोशाद्, आप्तवाक्यात्, व्यवहारतः, वाक्यस्य शेषाद्, विवृतेः, सिद्धपदस्य सान्निध्यतः च पदानां शक्तिः ग्रहीतुं शक्यते इति वदन्ति ।

व्याकरणात् शक्तिग्रहः

प्रकृतिप्रत्ययादीनाम् अर्थज्ञानं व्याकरणशास्त्रात् भवति । यथा पच् धातोः पाकः अर्थः इति व्याकरणग्रन्थादवगन्तुं शक्यते । परन्तु क्वचित् गौरवस्थले वैयाकरणोक्तः अर्थः न स्वीक्रियते । यथा आख्यातस्य कर्तरि शक्तिः इति वैयाकरणमतम् । परन्तु लाघवात् कृतावेव आख्यातस्य शक्तिरिति नैयायिकाः ।

उपमानात् शक्तिग्रहः

गोनिरूपितगवयनिष्ठसादृश्यसाक्षात्काररूपोपमानेन गवयोगवयपदवाच्य इत्याकारकशक्तिग्रह भवति । यथा गौस्तथा गवयः इत्यादिरूपेण प्रसिद्धस्य वस्तुनः सादृश्येन अप्रसिद्धस्य वस्तुनः विवरणं सर्वैः क्रियते ।

कोशाद् शक्तिग्रहः

क्वचिद् कोशादपि शक्तिग्रहो भवति । नामलिङ्गानुशासननिघण्टुप्रभृतिभ्यः अपि शक्तिज्ञानं भवति । यथा शम्भुरीशः पशुपतिरित्यत्र शम्भुप्रभृतिशब्दानां महेश्वरे शक्तिग्रहः । किन्तु कोशोक्तं सर्वं नैयायिकाः नैव प्रमाणीकुर्वन्ति । सति बाधके क्वचित् त्यजते । गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति इति कोशेन शुक्लादिपदस्य शुक्लादिगुणवाचकत्वं गुणिवाचकत्वं च व्युत्पादिते । नैयायिकास्तु शुक्लादिपदानां गुणवाचकत्वमेवाङ्गीकुर्वन्ति । गुणिषु लक्षणा एव भवतीति कथयन्ति ।

आप्तवाक्यात् शक्तिग्रहः

आप्तवाक्यादपि शक्तिग्रहो भवति । कोकिलः पिकपदवाच्यः इति आप्तोपदेशेन पिकपदस्य कोकिले शक्तिग्रहः जायते ।

व्यवहारात् शक्तिग्रहः

आप्तवाक्यात् व्यवहारेपि शक्तिग्रहः । यथा प्रेरकस्य घटम् आनय इति वाक्यं श्रुत्वा प्रेर्यपुरुषः घटमानयति तत् दृष्ट्वा व्युत्पित्तुः बालः घटादिपदानां घटादौ शक्तिं गृह्णाति । कार्यपरवाक्यानामेव शाब्दबोध कारणत्वं इति मीमांसकाः । नैयायिकास्तु सिद्धिपदवाक्यैरपि शाब्दबोधः भवति इति वदन्ति ।

वाक्यशेषात् शक्तिग्रहः

वाक्यकथनस्य शेषः अपि शक्तिग्रहः भवति । यत्र पदस्य विभिन्नार्थे शक्तिः प्रसिद्धा तत्र सन्देहनिवारणद्वारा अर्थविशेषे शक्त्यवधारणं वाक्यशेषेण भवति । यथा यवयपदं धीर्घशूकविशिष्टे शक्तमिति आर्यप्रसिद्धिः । कर्णौ शक्तमिति मलेच्छप्रसिद्धिः । एवं स्थिते 'वसन्ते सर्वसस्यानां जायते पत्रं शातनं मोदमानश्च तिष्ठन्ति यवाः' इति वाक्यशेषेण यवपदस्य धीर्घशूकविशेषे एव शक्तिः इति निर्णयते ।

विवृतेः शक्तिग्रहः

क्वचिद् विवरणाद् शक्तिग्रहः जायते । विवरणं तु तत्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थकथनम् (विश्वनाथपञ्चाननः 94) । प्रकृतपदसमानार्थकपदान्तरेण प्रकृतार्थकपदं विवरणं, यथा पचति

इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणेन आख्यातस्य कृतौ शक्तिः ज्ञायते ।

प्रसिद्धपदस्य सान्निध्यात् शक्तिग्रहः

इह सहकारतरौ मधुरं पिको रैति इत्यत्र प्रसिद्धार्थकस्य सहकारपदस्य पञ्चमादिस्वरात्मक प्रसिद्धार्थकस्य मधुरपदस्य सान्निध्येन पिकपदस्य कोकिलात्मकेऽर्थः इति शक्तिग्रहः । अत्र हि मधुरमिति पदेन काकादौ सहकारतरौ इति पदेन मधुरगायकविशेषे शक्तिभ्रमवारणम् । इत्येवं रीत्या अष्टौ शक्तिग्रहोपायाः विचार्यन्ते ।

पदविभागाः

शक्तं पदं चतुर्विधम्:- यौगिकं, रूढं, योगरूढं, यौगिकरूढञ्च । यत्र अवयवशक्त्यैवार्थं बुद्ध्यते तद् यौगिकं पदं, यथा पाचकादिपदं पाककर्तृबोधकम् । तत्र पाचकपदे पच् धातुरवयवः, ण्वुल् प्रत्ययश्चावयवः, तयोरर्थः पाककर्ता इति । यत्र अवयवशक्तिनिरपेक्षया समुदायशक्त्या बुद्ध्यते तद् रूढं पदम्, यथा गोमण्डलादिपदम् । यत्र चावयवशक्तिविषये एव समुदायस्य शक्तिः तद् पदं योगरूढं भवति, यथा पङ्कजादिपदम्, तथा हि पङ्कजपदमवयवशक्त्या पङ्कजनिकर्तृरूपमर्थं बोधयति समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बोधयति । यत्र तु यौगिकार्थं रूढ्यर्थः स्वातन्त्र्येण बोद्ध्यते तद् यौगिकरूढं पदं, यथा उल्लिदादिपदम् । उल्लित्पदेन अवयवशक्त्या वृक्षादिकं समुदायशक्त्या यागश्च बोद्ध्यते । इत्येवं ग्रन्थकारः पदविभागाः प्रकाशितम् ।

अत्र शाब्दबोधानुकूला पदपदार्थयोः संबन्धरूपा या वृत्तिः सा शक्तिलक्षणान्यतररूपा, तत्र शक्तिरिथं प्रकारेण विवेचिता । इदानीं लक्षणा निरूप्यते ।

“लक्षणा शक्यसंबन्धस्तात्पर्यानुपपत्तिः ।” (विश्वनाथपञ्चाननः 105)

लक्षणा शक्यसम्बन्धरूपा । सा च न्यायमते जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, भेदेन द्विविधा । ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ यत्र गङ्गा पदं स्वशक्यं प्रवाहरूपमर्थं परित्यज्य लक्ष्यार्थं तीरमेव बोधयति, तत्र जहल्लक्षणा भवति । यथा गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गा पदस्य गङ्गातीररूपार्थबोधकतया ‘गङ्गातीरवृत्तिघोषः’ इत्याकारक शाब्दबोधः लक्षणया जायते (झा 41) । यत्र च स्वशक्यार्थबोधसहित लक्ष्यार्थं बोद्ध्यते तत्र अजहल्लक्षणा । यथा ‘काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम्’ इत्यादौ दध्युपघातकत्वेन काकपदं स्वार्थस्य काकस्य, लक्ष्यार्थनाञ्च काकेतरबिडालादीनां बोधकं भवति । अत एतादृशस्थले सर्वेषां दध्युपाघातकानां काकपदेन यो हि बोधः जायते स अजहल्लक्षणया भवति (झा 42) । मुक्तावल्यां विश्वनाथः लक्षणायाः बीजञ्च प्रदर्शयति । अन्वयानुपपत्तिः तात्पर्यानुपपत्तिर्वा लक्षणाबीजम् । गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदस्य तीररूपार्थस्वीकारे अन्वयानुपपत्तिः यद्यपि हेतुः, तथापि ‘यष्टी प्रवेशय’ इत्यादौ अन्वयानुपपत्तेः हेतुत्वं न संभवति । यष्टीनामपि प्रवेशानर्हत्वं भवति । परन्तु तस्य भोजनावसरे उक्तत्वात् तथा च तत्र भोजनतात्पर्यानुपपत्त्या यष्टिशब्दस्य यष्टिधरे लक्षणा स्वीक्रियते । अत्र तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजं भवति । तथा च तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजमित्यङ्गीकार एव समुचितः ।

लक्षितलक्षणा अपि पदवृत्तिः स्यात् । सा च न शक्ति, न लक्षणा अतः शक्तिलक्षणाभ्यां भिन्ना अपरा पदवृत्तिरिति प्राचीनाः वदन्ति, विश्वनाथस्तु तस्याः लक्षणायामन्तर्भावो वदति । यत्र तु शक्यार्थस्य परम्परासंबन्धरूपा लक्षणा सा लक्षितलक्षणा इत्युच्यते । यथा द्विरेफादिपदात् रेफद्वयसंबन्धो भ्रमरपदे ज्ञायते । भ्रमरपदस्य च सम्बन्धो भ्रमरपदे ज्ञायते । तत्र लक्षितलक्षणा । शाब्दबोधं प्रति कारणत्वं शक्तानां पदानां एव संभवति इति विश्वनाथः अभिप्रैति ।

एवं अत्र न केवलं पदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिरेव शाब्दबोधं प्रति कारणम्, अपितु, आसत्तिः,

योग्यता, अकाङ्क्षा, तात्पर्यज्ञानानामपि शाब्दबोधकारणत्वमभ्युपेयम् ।

“आसत्तियोग्यताकाङ्क्षातात्पर्यज्ञानमिष्यते” । (विश्वनाथपञ्चाननः 129)

आसत्तिज्ञानम्

प्रकृतान्वयबोधानुकूलव्यवधानाभावः आसत्तिः । ‘सन्निधानं तु पदस्यासत्तिरिच्यते’ (विश्वनाथपञ्चाननः 130) । आसत्तिश्च सन्निधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते इत्युक्तदिशा पदानां अविलम्बेनोच्चारणम् । उच्चारणञ्च पदानां श्रवणस्थले । अन्यत्र च पदानां अविलम्बेन ज्ञानमेवासत्तिः । वस्तुतस्तु यस्य पदस्यार्थेन साकं यस्य पदस्यार्थस्यान्वयः अपेक्षितः, तयोः पदयोः अव्यवधानेनोपस्थितिः शाब्दबोधे कारणम् । एतदेवासत्तिज्ञानम् । अतः गिरिभुक्तमग्निमान् देवदत्तेन इति वाक्ये आसत्तिज्ञानाभावात् न शाब्दबोधः । अग्निमान् गिरिर्देवदत्तेन भुक्तम् इत्यत्र तु आसत्तिज्ञानं वर्तते, अतः शाब्दबोधो भवति । एवं पादानां सान्निध्यमपि शाब्दबोधे कारणम् । अन्यथा प्रहरे-प्रहरे असहोच्चारितात् पदादपि शाब्दबोधः प्रसज्यते । न भवति च तत्र शाब्दबोधः । अतः सन्निधिज्ञानस्यापि शाब्दबुद्धौ कारणत्वमवश्यमभ्युपेयम् ।

योग्यताज्ञानम्

एकपदार्थेऽपरपदार्थवत्त्वं योग्यता । कारिकावल्यां उच्यते ‘पदार्थे तत्र तद्वता योग्यता परिकीर्तिता’ (विश्वनाथपञ्चाननः 138) । तादृशयोग्यताज्ञानमपि शाब्दबोधे कारणम् । अन्यथा वह्निना सिञ्चति इत्यत्र पदज्ञानाधीनपदार्थोपस्थितिः आकाङ्क्षाज्ञानस्य च विद्यमानतया तत्रापि शाब्दबोधः स्यात् । योग्यताज्ञानस्य शाब्दबोधकारणत्वाऽभ्युपगमे चैतादृशस्थाले सेचनकारणत्व वत्तायाः वह्नौ बाधितत्वात् नहि तद्वाक्यात् शाब्दबोधः ।

आकाङ्क्षाज्ञानम्

येन पदेन विना यत्पदस्यान्वयाननुभावकत्वं तेन पदेन सह तत्पदस्याकाङ्क्षा । ‘यत्पदेन विना यस्याननुभावकता भवेत्’ (विश्वनाथपञ्चाननः 140) इति आकाङ्क्षायाः लक्षणम् । क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयति अतः क्रियाकारकपदानाम् अव्यवधानम् आकाङ्क्षा वर्तते । यथा घटमानयेति वाक्यात् घटनिष्ठकर्मतानिरूपकमानयनं कार्यमित्याकारकवाक्यार्थबोधो जायते (विश्वनाथपञ्चाननः 41) । तथैव घटकर्मत्वमानयनं कृतिरितिवाक्यात् न जायते आकाङ्क्षायाः अभावात् । अतः न चैतादृशाऽकाङ्क्षारहितवाक्यात् शाब्दबोधः ।

तात्पर्यज्ञानम्

‘वक्तुरिच्छा तु तात्पर्यं परिकीर्तितम्’ (विश्वनाथपञ्चाननः 142) इति कारिकावल्यां उक्तम् । नानार्थकपदप्रयोगस्थले वाक्यार्थबोधार्थं तात्पर्यज्ञानस्यावश्यकता वर्तते । ‘सैन्धवमानय’ इत्युक्ते प्रकरणानुसारं क्वचिदश्वस्य क्वचिल्लवणस्य च ग्रहणम् । प्रकरणादीनां तात्पर्यज्ञाने एव कारणत्वं न तु तेषां शाब्दबोधे कारणत्वम् । सैन्धवमानाय इत्यादौ यालावसरे अश्वस्य भोजनावसरे लवणस्य च बोधः जायते ।

मुक्तावल्यां शब्दखण्डे मीमांसकानां जातिशक्तिवादं, बौद्धजैनाणां व्यक्तिशक्तिवादं च नैय्यायिकाः खण्डयन्ति । जातिप्रवृत्तिनिमित्तक पदानां जातौ एव शक्तिरिति मीमांसकसिद्धान्तः । तेषां अभिप्रायः एवं वर्तते घटादिपदस्य घटरूपव्यक्तौ यदि शक्तिः स्यात् तदा घटव्यक्तीनां अनन्तत्वात् अनन्तव्यक्तिषु अनन्तशक्तिः कल्पनीया इति महत् गौरवम् । एका शक्तिः सर्वव्यक्तिषु कल्पयितुं अशक्या इति । एवम् एकैव व्यक्तिः शक्यः यदि तथा व्यक्तन्तरस्य बोधः न संभवति । तस्मात् नैय्यायिकमते जातिविशिष्टव्यक्तिबोधकत्वेन प्रसिद्धगोघटादि शब्दानां गोत्व-घटत्वादि जातौ एव

शक्तिः । तर्हि व्यक्तेः भानं कथमिति न प्रष्टव्यम् व्यक्तित्वं विना जातेः भानं न संभवति । अर्थात् आश्रयं विना आश्रितस्य केवलस्य भानं न संभवति व्यक्तेरपि भासते व्यक्तिभासकं अर्थापत्ति प्रमाणमिति मीमांसकाः । येन विना यदनुपपन्नं तत् तेन आश्रीयते इति व्यक्तित्वं विना जाति भानम् अनुपपन्नं इति जात्या व्यक्तिः आक्षिप्यते । जातेः एकत्वात् न शक्त्यानन्त्यमिति । अत्र नैयायिकानां समाधानं व्यक्तौ शक्तिं विना तस्याः भानं शाब्दबोधे नैव संभवति । अर्थापत्तिप्रमाणं तु न अनुमानातिरिक्तम् । व्यक्त्यनुमापकहेतुः यद्यपि जातिरिति वक्तुं शक्यते । तथापि शाब्दबोधात् प्राक् व्यक्तित्वज्ञान घटितानुमितिसामग्रयाः विरहात् न अनुमितिः संभवति । तात्पर्यानुपपत्तेः लक्षणाबीजस्य विरहात् व्यक्तौ लक्षणापि न संभवति । तस्मात् घटादि पदानां व्यक्तावेव शक्तिः । न च गौरवं इति वाच्यं शक्तिः कल्प्यते इति । तथा च घटादि पदानां घटत्वविशिष्टे शक्तिः कल्पनादुक्तदोषो न सम्भवति । घटत्वेन सकलघटेषु शक्तिज्ञानसम्भवात् ।

उपसंहारः

मनुष्याणां प्रमात्मकज्ञानार्थं परतप्रामाण्यवादिनः नैयायिकाः चत्वारि प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति । अत्र चतुर्थं प्रमाणं भवति शब्दः । नैयायिकमते शक्तं पदं, न सुप्तिङन्तं पदम् । पदानां समूहः वाक्यम् । जात्याकृतिविशिष्टव्यक्तयः पदार्थः । अत्र जात्यादीनां एकल समावेशः इति कारणात् पदार्थ इति एकवचनं तदा सूत्रे निर्दिष्टम् । शाब्दबोधे पदज्ञानं, पदजन्यपदार्थस्मरणं, पदपदार्थयोः सम्बन्धज्ञानात्मकं वृत्तिज्ञानं, शक्तिग्रहोपायाः, वाक्यार्थज्ञानहेतवः च आवश्यकानि भवन्ति । एवं च पदार्थानां शक्तिज्ञानसहकृत, वृत्तिज्ञानजन्य, पदज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोध ग्रहणं शब्दप्रमाणस्य मूलभूतं भवति । अत्र एवं विवरणे शक्त्यादि सकल विषयाणां प्रपञ्चीकृत विवरणं उक्तं भवति ।

Works Cited

विश्वनाथपञ्चाननः. कारिकावली. Edited by आचार्यलोकमणि दाहलः, चौखाम्ब सुरभारती प्रकाशन वारणासि, २०१२.

शास्त्री, स्वामि द्वारिकादस, editor. न्यायभाष्यम्. वारणासि, सुधी प्रकाशन, १९८६.

झा, डॉ महेश, editor. न्यायसूत्रम्. 2nd ed., वारणासि, चौखाम्बा संस्कृत सीरीज़ आफिज़, २०२१.

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com